

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА

Василий Бакашвили - Доктор педагогики, профессор (bakashvilivasili@gmail.com).
Грузинский государственный учебный университет физического воспитания и спорта;
Грузия, Тбилиси, проспект Чавчавадзе 49а.

Введение. Физическая культура является неотъемлемой частью культуры общества. В основе физической культуры лежат социальные потребности к физическому совершенству человека, а физическое воспитание и спорт являются составными частями физической культуры. Оздоровительный фактор, помимо таких факторов физической культуры, какими являются социально-экономические, социально-политические, социо-культурные и т. д., является решающим, без которого трудно представить успешное развитие какой либо отрасли общественной деятельности.

Задачи. Задачей исследования являлось с помощью теоретического анализа, на основе существующих научных данных, выяснить, являются ли физическое воспитание и спорт важным оздоровительным фактором.

Методы. В исследовании были применены методы сбора информации, теоретического анализа и обобщения.

Итоги исследования. Физическая активность является необходимой природной потребностью человека, а его стремление к удовлетворению физической активности является движущей силой развития физической культуры. В основе физического воспитания и спорта лежат социальные потребности к физическому развитию и оздоровлению. Основной категорией определяющей содержание феномена спорта является забота о здоровье.

С точки зрения оздоровления физическая культура является значительной частью валеологии. Многочисленная значимость спорта обуславливает многочисленность его функций. Общеизвестно, что систематические физкультурно-спортивные занятия способствуют укреплению здоровья и профилактике заболеваний, поэтому назначение спорта не исчерпывается только достижением высоких спортивных результатов и соревновательной деятельностью. Основной задачей физической культуры и спорта является забота о здоровье как высшей ценности.

Спорт является самостоятельной частью культуры общества. Специфические социальные функции физической культуры органически связанные с общими социальными функциями, но они более в конкретной форме выражают социальную сущность физической культуры как общественно необходимой деятельности, выраженной в удовлетворении запросов общества в области физического воспитания. Тем не менее, не все достаточно хорошо понимают роль и значение спорта для общества. Еще с 70-80 годов прошлого века для американцев он стал “второй религией”, где население с большой осторожностью и вниманием относится к своему здоровью, так как они прекрасно понимают, что от этого “капитала” во многом зависит их будущее. Согласно известному американскому ученому Р. Форсу спорт является миниатюрой жизни, в которой возможно создание положительных ценностных систем [1].

В настоящее время для нашей страны характерны кризисы как экономического, так и политического и как следствие – социального характера, что и определяет относительно безразличное отношение населения к занятиям спортом. Тем не менее, начал расти интерес к занятиям спортом со стороны материально обеспеченного населения. Для этой

сравнительно небольшой группы людей спорт становится стилем жизни, одним из атрибутов высокого социального уровня.

Бесспорно современный спорт является одним из важнейших социальных явлений общества, однако, массовый спорт и спорт высших достижений в настоящее время все больше дистанцируются друг от друга по многим показателям, как качеством спортивного инвентаря, так и технологиями спортивной тренировки, условиями восстановительных процессов и т.д.. Структура современного спорта представлена на Рис. 1.

Значение регулярных занятий спортом для здоровья человека неоспоримо является важнейшим, но наряду со спортом не стоит забывать о таких факторах как питание, экология, вредные привычки, уровень жизни, генетика и т.д..

Рис. 1. Структура современного спорта.

Как известно, в большом спорте современная система подготовки вынуждает спортсмена работать на грани его резервных возможностей, что к сожалению создает для здоровья спортсмена не совсем благоприятные условия. Часто подготовка спортсменов осуществляется форсированно, без учета возрастных особенностей развития спортсменов. Применение к молодым спортсменам методов разработанных для взрослых спортсменов, часто приводит как к физическим, так и к психическим и нравственным нарушениям.

С точки зрения здоровья, серьезным отрицательным фактором является применение допинга. Применение допинга является сложной проблемой современного спорта, так как тенденции достижения побед любыми средствами все больше усиливаются. Допинг делает спорт антигуманным, так как при его применении, речь уже не идет о выявлении сильнейших в равных условиях.

Выводы. Физическая активность является необходимой природной потребностью человека. Развитие ни одной области общественной деятельности невозможно без укрепления и развития физической культуры и спорта. Стремление человека к

удовлетворению физической активности является одной из движущих сил развития физической культуры, в которой оздоровительный фактор является решающим. Забота о здоровье как высшей ценности является основной категорией, определяющей содержание данного феномена.

Литература.

1. Любишева Л.И. Социология Физической культуры и спорта. М. Академия 2010.

SPORT AND THE HEALTH OF SOCIETY

Vasili Bakashvili - Doctor of pedagogics, professor (bakashvilivasili@gmail.com);
Georgian State Teaching university of physical education and sport;
0162, Iliа Chavchavadze street #49, Tbilisi, Georgia.

Abstract. Physical activity is a necessary natural human need. The development of any area of social activity is impossible without the strengthening and development of physical culture and sports. The desire of a person to satisfy physical activity is one of the driving forces of the development of physical culture, in which the health-improving factor is decisive. Health care as the highest value is the main category that determines the content of this phenomenon.

Keywords: sport, health, doping, healthy lifestyle.